

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ

Халикова Мухтарам Юрсуновна ¹

¹ Старший преподаватель кафедры
«Узбекского языка и литературы» АндМИ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812787>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабря 2021 г.
Утверждено: 15 декабря 2021 г.
Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

образование, воспитание,
молодёжь, общество,
мотивация, язык,
занятие, актуальность.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматриваются теоретические проблемы мотивации в методике преподавания языков, в частности, русского языка как иностранного, вопросы развития уровня мотивации студентов на основе учебных материалов в высших учебных заведениях.

Президент Республики Узбекистан, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, наряду со многими важными вопросами обратил внимание мирового сообщества на инициативу Узбекистана о правах молодежи, «мы в первую очередь имеем в виду ее право на мирную и здоровую жизнь, образование. В этой связи для нас всегда приоритетной задачей будут воспитание гармонично развитого молодого поколения и обеспечение его качественного, всестороннего образования».

Мирзиёев Ш.М. представил предвыборную программу «Стратегия Нового Узбекистана», в которой отметил: «Для всех нас ясно, что наука, образование, воспитание – это краеугольный камень развития, сила,

приумножающая мощь страны и народа. Завтрашний день, будущее Родины неразрывно связаны с системой образования и воспитанием, которое получают сегодня наши дети».

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» отмечается, что «для стабильного развития нашего государства, его экономического благосостояния и укрепления правового статуса Республики Узбекистан самым важным в современном мире является богатство интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества».

На наш взгляд, поднимая проблему интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, в том числе и молодежи, важно

повышение её интереса к обучению, повышения мотивации и интереса к иностранным языкам, в том числе и русскому языку. В связи с этим важно важно уяснить следующее: Что такое мотивация, интерес? Чем они вызывается у студентов? В какой связи находятся мотивы учения и интерес? Как развиваются мотивы учения? Какие предпосылки способствуют проявлению у студенческой молодёжи интереса к занятиям русского языка в вузе? Какие виды учебной работы более всего занимает учащаяся молодёжь? Что препятствует проявлению интереса к русскому языку у нерусских учащихся?

О важности развития интереса к изучению русского языка в высшем учебном заведении указывают видные психологи, лингвисты, методисты: Н.М.Шанский, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, Е.П.Пассов, М.Б.Успенский, М.Ф.Морозов и др.

Актуальность научной статьи. Необходимость значительного повышения уровня мотивации к изучению русского языка, вызванная в последнее время определенным спадом интереса к данному предмету, обусловила тему которого мы сформулировали следующим образом: «Мотивация и её повышение у студенческой молодёжи в процессе обучения русскому языку».

Подчеркивается актуальность интегрированного подхода к обучению, объединяющему в себе креативные технологии, что в значительной степени снимает психологический и языковой барьеры, а также повышает мотивацию обучающихся. Рассматривается положительный эффект использования мотивационных

возможностей учащихся для развития воображения и эмоциональной восприимчивости.

Объектом данной статьи является процесс обучения русскому языку в вузе, обязательным компонентом которого становится учебный материал, позволяющий усилить мотивацию студенческой молодёжи.

Цель донной статьи: рассмотреть мотивации учащейся молодёжи, вскрыть пути реализации мотивационного потенциала учебных материалов в зависимости от условия и задач обучения в вузе.

Задачи исследования:

- изучение научной литературы по исследуемой проблеме;
- отбор учебного материала по русскому языку для усиления мотивации студентов на занятиях русского языка в вузе;
- описание методических приемов и форм работы, позволяющих повысить мотивацию студенческой молодёжи к изучению русского языка как неродного;
- разработать систему работы по повышению мотивации у студентов в учебно-воспитательном процессе в вузовской аудитории.

При решении поставленных задач использовались следующие методы исследования: теоретический метод, метод индивидуальных бесед со студентами, метод обобщения научных изысканий ученых и исследователей по теме выпускной работы.

Анализ литературы и нормативно-правовых документов, использованных при подготовке работы. Работы ученых, которые внесли большой вклад в преподавание русского языка как

иностранного, а также педагогики и психологии, посвященные разработке методических принципов обучения русскому языку как иностранному (И.А. Стернин, О.Д. Митрофанова, А.А. Леонтьев, В.В. Молчановский, Т.Н. Капитонова, А.Н. Шукин); понятия современной образовательной технологии обучения языкам в целях повышения мотивации учащихся (В.Н. Козлов, Ф. Янушкевич, В.Н. Михелькевич).

Теоретической (методологической) основой данной выпускной работы явилось учение основоположников научных концепций о языке, речи и мышлении, а также официальные государственные документы по вопросам образования и преподавания русского языка в высших учебных заведениях страны.

Практическая значимость статьи заключается в следующем:

1. Преподаватели-русисты могут использовать результаты исследования в своей педагогической деятельности.

2. Отобранные учебные материалы и виды работ с ними могут быть включены в методические разработки преподавателей-русистов по повышению мотивации студентов к изучению русского языка в вузе.

Мотивация (динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию и поддержку) при обучении считается важнейшим среди общепсихологических и индивидуально-психологических факторов, определяющих успешность обучения иностранному языку.

Данная проблема в последнее время все больше привлекает внимание методистов и преподавателей по иностранному языку, в частности, русскому.

Показателем неразрешенности указанной проблемы может служить тот факт, что у части студентов интерес к занятию по русскому языку отсутствует. Особенно актуальна проблема отсутствия или недостаточного уровня мотивации у студентов.

Основную роль играет устанавливаемая система социальных взаимоотношений с окружающими.

Доминирующая потребность возраста - потребность в общении со сверстниками и потребность в самоутверждении. Это возраст бурной социализации обучаемых, когда расширяется круг общения, все большее значение приобретает общественная оценка своей личности и деятельности, растет социальная активность обучаемого, и потребность быть и считаться взрослым превращается в этот период в доминирующую. У них формируется самооценка, когда они, взаимодействуя с другими, познают себя на основе этого сравнения, выбирая себе «эталон», на который они хотят быть похожими, так как усвоение внешних признаков взрослости и такая взрослость приобретается путем подражания. В связи с этим возникает стремление компенсировать недостаток социальной активности путем создания своего собственного, социального мира, частый выбор в качестве эталона такого человека, который, с точки зрения общества, эталоном служить никак не может, но обладает определенными

привлекательными личностными качествами и умеет удовлетворить социальные потребности студентов.

Юношеский возраст характеризуется активностью не только в социальной сфере. Здесь особенно ярко проявляются интересы и увлечения, появляются устойчивые «хобби» - любимое занятие. С этим связано развитие волевой деятельности, умение поставить цель и достичь ее, настойчивость в таком достижении. Однако воля и настойчивость в этом возрасте очень избирательны: проявляя их в одном виде деятельности, студент может сохранить, как говорят в психологии, «полевой» характер поведения в других случаях, и это очень зависит от ведущих мотивов и интересов. Проще говоря, обучаемый в этом возрасте зачастую умеет заниматься тем, чем ему хочется заниматься.

Одной из наиболее важных в этом плане является проблема правильной организации работы студентов с целью сознательного усвоения учебного материала, развития прочных речевых

навыков, повышения положительной мотивации к изучению русского языка.

Внимание студента становится более устойчивым, сознание избирательным. То же касается восприятия и памяти. Избирается и мышление, оно становится более творческим, с одной стороны, и более абстрактным – с другой. Особенно резкие изменения претерпевает эмоциональная сфера.

Считаем, что в любом варианте занятий в них должны быть реализованы методические формы и приемы работы, побуждающие студентов к активному мышлению и интенсивному говорению на русском языке. Самостоятельно высказываемые учащимися вузов суждения и оценки по услышанному и прочитанному способствуют возникновению самого действенного мотива - чувства любви к учебной дисциплине «русский язык». Углубление у студентов положительной мотивации к изучению русского языка – основной путь повышения эффективности и результативности работы будущего словесника.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Согласие нашего народа – это высшая ценность, которую мы придаем нашей деятельности. Том 2 Т.: «Узбекистан», 2018. - 507 с.
2. Мирзиёев Ш.М. Работа нации с великими намерениями также будет велика, ее жизнь будет яркой, а ее будущее будет процветающим. Том 3.– Т.: «Узбекистан», 2019. - 400 с.
3. Александрова И.Н., Самойлов С.Н. Проблемы мотивации в методике. – Москва: Знание, 2000.
4. Андриянова В.И. Развитие активной русской речи учащихся. – Ташкент: Укитувчи, 1993.
5. Давыдова В.О. Научные основы проблемы мотивации. - Москва: Наука, 2008.